

Principios y valores en la interpretación judicial ante la indeterminación normativa.

Raquel Arantza Acosta Sánchez.

A lo largo de los años los derechos fundamentales se han ido priorizando conforme lo que dicta la sociedad en cada época. Empecemos definiendo los derechos fundamentales como los reconocidos por la Constitución, y los cuales se consideran los más importantes de los que debe gozar cada ciudadano.

Sin embargo, para entrar en materia, nos podemos preguntar, ¿Al momento de juzgar se está limitando solo a lo que establece la normativa o los juzgadores consideran principios y valores en su interpretación, garantizando los derechos fundamentales?

Para resolver la cuestión, en primer lugar, analizamos el positivismo jurídico, definiendo la ley como lo que existe actualmente y en lo que se debe basar la autoridad. Kelsen propone que, la validez de la ley no depende de la moral o la justicia, el derecho es un sistema de normas puro. (López, 2018, p. 38)

En caso contrario, Ronald Dworkin, plantea que el derecho no solo son reglas, sino que incluye principios y valores morales, a su vez menciona que la moral es inseparable de la interpretación jurídica para lograr justicia. (López, 2018, p. 38)

Así entonces, tomando como soporte la Obra “La Garantía del Contenido Esencial de los Derechos Fundamentales en la Jurisprudencia Mexicana” del Doctor Rogelio López Sánchez, nos comparte como Fuller, propone la existencia de ciertos principios de legalidad para lograr un sistema jurídico ideal, entre ellos nos vamos a enfocar en; la precisión y claridad en la ley; ausencia de contradicciones en la norma; y la congruencia con la ley oficial y la declarada por los tribunales. (López, 2018, p. 35)

A su vez, el autor también menciona la vaguedad en el derecho, que la podemos identificar como los casos no previstos por la norma; esos en los que el juez tiene que decidir, no solo lo que marca la ley, sino que, está en posibilidad de sentar un precedente, interpretando la norma. (López, 2018, p. 48)

Ahora bien, adentrándonos en el análisis del caso en concreto “Schrems II”, se puede observar cómo, a pesar de ya existía una normativa que regula cierto derecho; en este caso el de la protección de datos personales; y que, si bien los juzgadores pudieron confirmar lo ya regulado en la materia, sabían que no era

suficiente lo establecido por una norma; por lo que debían ponderar los principios de claridad en la ley, congruencia y ausencia de contradicciones, esto para encontrar una solución que verdaderamente protegiera un derecho fundamental como lo es la protección de datos personales.

Además, la Sentencia del Tribunal de Justicia, invoca la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la cual tutela el derecho de los ciudadanos de ejercer acciones ante un tribunal independiente e imparcial. En pocas palabras, la justicia debe venir acompañada inherentemente de dignidad humana.

Por último podemos concluir que, el impacto de las decisiones judiciales y el que los juzgadores prioricen principios y valores, sienta un precedente y refuerza el abanico de derechos fundamentales de los que los ciudadanos podemos gozar.

Es por lo anterior que, ante la indeterminación normativa, parece acertado el que el juzgador encuentre un equilibrio entre certeza jurídica y justicia.

Referencias

LOPEZ, R. (2018). La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia mexicana. Thomson Reuters Aranzadi.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18221304>